

Direction médicale et qualité
Service qualité des soins

Lauréats de la Journée Qualité

Après examen des projets qui lui ont été soumis, le jury a choisi d'attribuer la

Prix « Handicap » 2021

A : Cindy Leprodhomme, Diana Apetrei, Elisa Scariati Jaussi, Juan-Antonio Carvajal,
Jean-Marie Grau, Jorge Da Cruz Martins, David Servettaz, Markus Kosel

Département de psychiatrie

Pour leur projet

« La transition : un levier pour la qualité des soins
et la qualité de vie du patient en situation d'handicap »

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Levrat', is positioned above the printed name.

B. Levrat

Directeur général

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pr A. Perrier', is positioned above the printed name.

Pr A. Perrier

Président du jury